

**BUXORO AMIRLIGIDA OLTIN QAZIB OLIISHGA DOIR BA'ZI
MASALALAR**

Abduraimova Manzura

Navoiy davlat pedagogika institute o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro amirligida oltin qazib olish to'g'risidagi Nizom tahlili haqida bo'lib, o'lka hududida ruda, kon sanoatining taraqqiyoti masalalariga oid masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yangi Buxoro, Chorjo'y, Qorako'l, Qiziltepa, Eski Buxoro, Ziyovuddin, Kerki, Termiz, G'ijduvon, Zirabuloq; Juravko –Pokorskiy, G.A.Sirass, general Pokotilo, N.N.Levashev, Moisenkolar.

XX asr boshida Buxoro hunarmandchilikning ko'pgina sohalari taraqqiy etgan o'lka sifatida qayd etiladi. Shunisi ahamiyatliki, Buxoro amirligida ayniqsa ipakchilik va qog'oz ishlab chiqarish eng taraqqiy etgan sohalardan hisoblanardi. Mamlakatda hunarmandlarning ko'pchilik qismi sezilarli guruhi temirchilar, payvandchilar, misgar va zargarlar qaysiki, o'zlarining kasbiga ixtisoslashgan mahalla dahalarida istiqomat qilardi. Misgar va zargarlar, Buxoro shahrining markaziy hududlarida yashagan. Bunday hunarmandchilik sohalari Yevropa shahar sanoatchiligi tipida bo'lmay, qo'l mehnatiga asoslangan tizimni uzoq vaqtlardan buyon davom ettirib kelardi. XX asr boshlariga kelib amirlikda paxta tozalash, jun, moy va press zavodlari tashkil qilina boshladi. Ayniqsa, amirlikning Yangi Buxoro, Chorjo'y, Qorako'l, Qiziltepa, Eski Buxoro, Ziyovuddin, Kerki, Termiz, G'ijduvon, Zirabuloq hududlarida yangi ishlab chiqarish sohasiga asoslangan zavodlar tashkil topa boshlagan. Bu amirlik iqtisodiyotining endi jonlanayotganini ifodalaydi. Shu o'rinda Buxorodagi tog'-kon sanoati Rossiyaning Zirabuloq shartnomasidan so'ng protektoratga aylantirilgan davrda ham uncha sezilarlik ishlar bajarilmaganligi ko'rsatadi. Xolbuki, amirlikda quyma oltin, mis, temir konlari bo'lgan, ya'niki, oltingugurt, simob, ko'mir, neft,

marmar, alebastr kabi foydali qazilmalar mavjud bo'lgan. Oltin zarralarining katta miqdordagi qismi Sharqiy Buxoroning Balijuvon, Darvoza, Qorategin bekliliklarida, shuningdek, Yangi Buxoroning yaqinida mavjud bo'lgan.¹ Shunday qilib, oltin ishlab chiqarishni rus tadbirkorlari monopoliyasiga aylantirish maqsadida Turkiston general gubernatori baron Vrevskiy 1896-yil 24-fevralida „Buxoro xonligida oltin sanoati to'g'risida”gi Nizomni chiqaradi. Ushbu qarorga ko'ra, Rossiya fuqarolariga oltin izlash, tadqiq qilish va amlokdor bo'lish, bo'sh yotgan yerlardan oltin qazib olishga ruxsat beriladi.

Mamlakat hududida Nizomning qabul qilinishi bir tomondan kon sanoatining taraqqiy etishiga va iqtisodiy sohaning o'sishini ta'minlashga xizmat qildi. Ikkinchidan Turkiston general gubernatorligi, Siyosiy agentlik nazorati ostida oltin qazib olish ishlarining olib borilishi va mustamlaka manfaatlari mavjud ekanligini ko'rsatadi. Xolbuki, amirlikda o'rta asr qoloq kultining saqlanib qolishi natijasida, tog'-kon ishlarida azaldan sodda qurollardan foydalanib, faqatgina ma'lum bir ehtiyojni qoplash uchungina e'tibor qaratilganini ko'rish mumkin,

D.I.Logofet „Страна бесправия” kitobining ilova qismida 1896-yil 24-fevraldagi „Постановления о золотопромкшленности в Бухарском ханстве” Nizomini keltirib o'tadi. Nizom 40 banddan iborat bo'lib, oltin qazib olinish jarayonlari izohlab berilgan. Oltin qazib olish Rossiya fuqarolariga ruxsat etilishi, geologik-qidiruv ishlari uchun yer ajratilishi, va bu hududlar vaqtinchalik berilishi ko'rsatib o'tiladi. Kimda kim geologik qidiruv olib bormoqchi bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qilishi kerak bo'lgan. Murojaatchi agar ruxsatnomani qo'lga kiritisa 2 yil muddat davomida oltin qazib olish imkoniyatiga ega bo'lgan. Bu ruxsatnoma uchun amirlik xazinasiga 30 rubl to'lashi kerak bo'lgan. Har bir oltin qazuvchining uchastkasi alohida ajratilib, qaysi sanadan boshlab ish boshlaganligi oy, kuni, yili ko'rsatilgan.

¹Тухтаметов Т.Г. Россия и Бухарийский эмират в начале XX века. Душанбе: Ирфон, 1977. -с.124

Sanoatchining ham oltin qazib olish uchastkasida o'ziga xos majburiyatlari belgilab qo'yilgan: 1. Oltin topilsa tezda Buxoro hukumati topshiradi, tadbirkorga bunday oltin uchun stavka bo'yicha kredit qog'ozida, soliqdan 3% chegirib natura to'laydi. 2. Sanoatchi oltinni o'zlashtirish bo'yicha ishini 18 oydan ortiq muddatda to'xtata olmaydi. 3. Sanoatchi belgilangan kundan boshlab ikki yil o'tgach, har yili kamida 40 kub oltinni o'z ichiga olgan qumni qayta ishlashga majbur. 4. Olingan oltinlardan Buxoro hukumati foydasiga 5 % miqdorida soliq undiriladi. 5. Agarda qazib olingan oltinni yashirsa, aybdor o'zlashtirish huquqidan mahrum qilinadi. Oltin izlovchi ish jarayoni uchun materiallar, texnik vositalar olib kirganiga zakot to'lamligi Nizomning 34-bandida ko'rsatilgan.

Barcha oltin qazib olish ishlari uch tomonlama tashkil etilgan, ya'ni Buxoro amiri, siyosiy agentlik, oltin izlovchi o'rtasida Nizomning talablarida qonuniylashtirilgan. Oltin izlovchilar Buxoroda ish olib borishida Rossiyada tog'-kon ishlab chiqarish to'g'risidagi qonunlarga, shuningdek, xususiy konchilikni nazorat qilish to'g'risidagi ko'rsatmalarga bo'ysunishi kerak bo'lgan. Xullas, nizomda oltin qazib olish jarayoniga hukumat tomonidan keng rag'bat berilgani ta'kidlanadi. Shunday bo'lsada, rasmiy ko'rinishda Buxoro hukumati nazoratni amalga oshirishi kerakdek ko'rinadi, lekin nizomning 40-bandida „oltin qazib olish bilan bog'liq barcha masalalar bo'yicha yakuniy qaror Turkiston general gubernatorliga tegishlidir“ deb qayd etiladi².

Buxoro amirligidagi Nizom talablariga asosan tadqiqot olib borgan kon muhandisi Juravko-Pokorskiy Sharqiy Buxoroning tog'li hududlarini tadqiq qiladi. U Panj daryosining Vaxsh, Oqsuv irmoqlari atrofini o'rganadi, bundan tashqari, Xabu-Rabat dovonining orqasida kristall jinslarni aniqlaydi, ya'ni granit, diorit, diaboz, kristalli shistlar. Tog' etaklarida oq va sarg'ish kristallar, granit, sienit, diorit va turli yashil tosh jinslarini, sement bilan bog'liq holda gilli kremniy yoki gilning 2 xilini birinchisi kulrang, ikkinchisi qizg'ish tusda bo'lishi, shulardan kulrangida oltin mavjud

²Логофет Д.И. Страна бесправия. Спб.1909.-с.-239.

ekanligini aniqlaydi.³ Juravko –Pokorskiy 1897-yil oltin o'zlashtirish ishlarini boshlaydi. Garchi hududning iqlimi, arzon ishchi kuchining bo'lishi kon ishlari bilan shug'ullanishda qulayliklar bersada amirlik hududida oltin qazib olish ishlari ancha sekin harakat borgan. Bunga investetsiya va texnika tizimining zaifligi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. J.Pokorskiydan tashqari XX asr boshlarida G.A.Sirass, general Pokotilo, N.N.Levashev, Moisenkolar ham oltin qazib olish bilan shug'ullangan.

Haqiqatda, protektorat davrida ko'plab rus tadbirkorlari Buxoroning yer osti boyliklarini o'zlashtirish uchun Buxoro hukumatidan konsessiya hujjatlari olgan. 1896-1917-yillarda Buxoro amiri tomonidan ruslarga oltin qazib olish uchun 36 ta konsessiya hujjati berilgan.⁴

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, amirlida oltin qazib olish sanoati XX asr boshlarida ancha muvaffaqiyatli darajada rivojlanganini ko'rsatadi. „Buxoroda oltin qazib olish tog'risida"gi Nizomga asosan rus tadqiqotchilarining imkoniyatlari oshdi va o'lka hududiga tashrif buyurib, tog'-kon va geologik ishlarning borishida soha mutaxassislarining jalb qilinishi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Тухтаметов Т.Г. Россия и Бухарийский эмират в начале XX века. Душанбе:Ирфон,1977.
- 2.Логофет Д,И. Страна бесправия.Спб.1909.
- 3.Вестник золотопромышленности и горного дела. №12.1895 15-го июня.
- 4.Даминов Н.А. Международное сотрудничество Республики Узбекистан в области сельского хозяйство на примере Самаркандской области (1991-2016).Sociosphere.№2. 2021.с.-11.

³Вестник золотопромышленности и горного дела. №12.1895 15-го июня. –с.201.

⁴ Тухтаметов Т.Г. Россия и Бухарийский эмират в начале XX века.Душанбе:Ирфон,1977.-с.125.